

6/23

ПРЕПРИНТЫ

Е.А. Середкина, А.О. Макаренцева

**РЕПРОДУКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ В 2023г.**

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»

РЕПРОДУКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ В 2023г.

Середкина Е.А., младший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ

<https://orcid.org/0000-0002-9731-2435>

e-mail: seredkina-ea@ranepa.ru

Макаренцева А.О., к.э.н., ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ <https://orcid.org/0000-0003-0091-7532>

e-mail: makarentseva-ao@ranepa.ru

Москва 2023г.

THE RUSSIAN PRESIDENTIAL ACADEMY OF NATIONAL ECONOMY AND
PUBLIC ADMINISTRATION

REPRODUCTIVE BEHAVIOR OF THE RUSSIAN POPULATION IN 2023

Seredkina E.A. Junior Researcher at the Institute of Social Analysis and Forecasting of the
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration

<https://orcid.org/0000-0002-9731-2435>

e-mail: seredkina-ea@ranepa.ru

Makarentseva A.O., Candidate of Economics, Leading Researcher at the Institute of Social
Analysis and Forecasting of the Russian Presidential Academy of National Economy and
Public Administration

<https://orcid.org/0000-0003-0091-7532>

e-mail: makarentseva-ao@ranepa.ru

Moscow 2023 г.

Аннотация

Актуальность исследования обусловлена продолжающимся снижением рождаемости в России. **Цель** исследования – изучение репродуктивного поведения населения России. **Задачей** исследования является оценка динамики рождаемости на данных статистики и на результатах выборочного опроса. Четвертый раунд опроса «Человек, семья, общество» проведен ИнСАП РАНХиГС в период с 23 марта по 3 мая 2023 г. и охватил 9508 респондентов в возрасте 18–72 лет, выборка репрезентативна по России. Согласно результатам опроса, в 2023 г. доля респондентов, нежелающих иметь детей незначительно снизилась по сравнению с 2020 г., однако она остается на высоком уровне – около 20%. Факторы, увеличивающие вероятность отрицательного ответа на вопрос о желании иметь детей, связаны с депривированностью (бедность, отсутствие партнера) и/или модернизационными ценностями. При этом намерения иметь ребенка в скором времени высокие, более 60% респондентов заявили о том, что они «определенно» или «скорее» планируют рождение ребенка в ближайшие три года. В рождаемости городского и сельского населения наблюдаются схожие тенденции: снижение суммарного коэффициента первых рождений, увеличение среднего возраста матери при рождении первого ребенка, а также сокращение интервала между средними возрастными матерей разных очередностей.

Ключевые слова

Россия, рождаемость, тренды рождаемости, пандемия коронавируса, репродуктивное поведение, выборочный опрос населения России, репродуктивные намерения, демографическое поведение

JEL

J11, J13

Abstract

The relevance of the study is justified by the continuing decline in the birth rate in Russia. The aim is to study the reproductive behaviour of the Russian population. The objective of the study is to assess the dynamics of fertility based on macrostatistics data, including separately for urban and rural populations, and on the results of a sample survey. ISAF RANEPА conducted the fourth round of the survey "Man, Family, Society" from March 23 to May 3, 2023. The survey covered 9508 respondents aged 18-72 years, sample is representative of Russia. According to the results, in 2023 the share of respondents who do not want to have children decreased slightly compared to 2020, but it remains at a high level of about 20%. Factors that increase the probability of a negative answer to the question about the desire to have children are associated with deprivation (poverty, lack of a partner) and/or modernization values. At the same time, intentions to have a child soon are high, more than 60% of respondents stated that they "definitely" or "rather" plan to have a child in the next 3 years. There are similar trends in the birth rate of urban and rural populations: a decrease in the first births total coefficient, an increase in the average mother age at the first child birth, a reduction in the interval between the average ages of different order of child birth mothers. The peak of the age curve of the rural and urban population falls on the 25-29 years age group. We revealed the differences between the birth rates indicating significant shifts in the births calendar, an increased tendency to postpone to an older age the first childbirth. The postponement of the first births and an increase in the number of third births and births of higher order characterize Russian rural population recently. Compared with the urban, rural population turned out to be more susceptible to government measures to support fertility.

Keywords

Russia, fertility, fertility trends, coronavirus pandemic, reproductive behaviour, sample survey of the Russian population, reproductive intentions, demographic behaviour

JEL

J11, J13

Содержание

Введение.....	6
1 Тенденции рождаемости в России, в городской и сельской местности	7
1.1 Сравнение трендов рождаемости в городской и сельской местности после 2006 г. до настоящего времени.....	10
2 Репродуктивное поведение населения в 2023 г. по данным выборочного опроса.....	211
Заключение	277
Список источников	299

Введение

По данным демографического прогноза Росстата к бюджету Социального фонда России, в ближайшие три года абсолютное число родившихся продолжит снижение. В 2024 г. оно составит 1,172 млн человек, в 2026 г. – 1,143 млн человек. Это связано с прохождением репродуктивного пика наименьшими по численности когортами женщин и с низкой интенсивностью деторождения. В России до середины 2010-х годов в рождаемости наблюдались позитивные периодные и когортные эффекты. В настоящее время негативные периодные эффекты усиливаются негативными когортными.

Динамика рождаемости отражает следующее:

- реакцию населения на последствия пандемии, санкционный кризис и современную экономическую ситуацию;
- реакцию населения на изменения мер поддержки рождаемости или на отсутствие новых стимулирующих мер;
- наложение когортных эффектов – смену поколений в пиковых репродуктивных возрастах, в том числе межпоколенческие изменения репродуктивных моделей поведения и предпочтений в отношении желаемого числа детей.

Родившиеся в России в 1990-е годы продолжают сталкиваться с социально-экономическими проблемами на протяжении всей своей жизни. Повторяющиеся кризисы и вызванное ими беспокойство о будущем заставляют многих мужчин и женщин откладывать решение о деторождении. Меры по стимулированию рождаемости, введенные в 2007 г., уже не имеют большого влияния на это поколение.

1 Тенденции рождаемости в России, в городской и сельской местности

В России в пиковых возрастах по интенсивности деторождений находятся самые малочисленные поколения женщин 1990-х г.р. (рисунки 1.1). Более многочисленное поколение – начала 2000-х г.р. – постепенно приближается к наиболее активным репродуктивным возрастам. Самое многочисленное поколение конца 1980-х годов рождения вносит все меньший вклад в текущую рождаемость. Динамика возрастного профиля рождаемости в 2020-2022г.г. говорит о том, что снижение коэффициентов в молодых возрастах сейчас не компенсируется (даже отчасти) их ростом в более поздних возрастах. Снижение наблюдается вплоть до возрастной группы 35-39 лет.

Рисунок 1.1. Изменение численности женщин в % (правая ось) и возрастные коэффициенты рождаемости на 1000 женщин (левая ось)

Источник: составлено авторами по данным [1, 2].

С 2016 г. в России снижается суммарный коэффициент рождаемости: для первых рождений – с 0,76 до 0,6 в 2022 г., для вторых – с 0,69 до 0,46. Суммарный коэффициент рождаемости в 2022 г. составил 1,42 ребенка в среднем на одну женщину.

Оценить итоговую рождаемость молодых поколений пока невозможно, так как их репродуктивный период еще не завершен. Визуализация когортной динамики вступления в материнство графиками кумулятивных коэффициентов первых рождений показывает рост бездетности и перенос рождений первенцев во все более поздние возраста (рисунки 1.2). В когорте 1980 года рождения итоговая бездетность уже составляет почти 15%, а в следующих когортах она имеет тенденцию к росту. К 28 годам только 57% когорты 1990 года рождения имели хотя бы одного ребенка, тогда как в когорте 1985 года рождения таких было 64%, в когорте 1980 года рождения – 68%.

Накопление вторых и последующих рождений у молодых поколений только набирает обороты. Однако в когорте 1990-х г.р. оно идет даже с опережающими темпами по сравнению с когортой 1980-х г.р. (рисунки 1.3). Происходит увеличение разнообразия репродуктивных моделей, при котором в одном поколении высокая доля бездетных будет дополняться относительно высокой долей многодетных женщин.

Рисунок 1.2. Кумулятивные коэффициенты первых рождений в разрезе когорт
Источник: составлено авторами по данным [3].

Рисунок 1.3. Кумулятивные коэффициенты вторых рождений в разрезе когорт
 Источник: составлено авторами по данным [3].

При оценках бездетности нельзя обойти вниманием появившиеся данные Всероссийской переписи населения 2021 г.. Согласно этим данным, за межпереписной период на 3 п.п. выросла доля бездетных женщин в возрасте 40–44 лет с 8 до 11% (таблица 1.1), почти на 3 п.п. – в возрасте 35–39 лет.

Таблица 1.1

Доля женщин, указавших число рожденных детей «0» в совокупности женщин, ответивших на вопрос о числе рожденных детей, %

Возраст, лет	ВПН-2021	МПН-2015	ВПН-2010
15-17	99,3	98,5	98,9
18-19	95,8	91,7	92,7
20-24	77,0	68,3	69,0
25-29	42,3	35,5	35,3
30-34	22,1	18,9	18,4
35-39	14,3	12,0	11,5
40-44	11,0	8,7	8,0
45-49	9,8	6,5	6,5
50-54	8,8	5,4	6,0
55-59	7,7	4,7	6,0

Можно оценить изменение степени откладывания деторождения и оценки окончательной бездетности с показателем доли бездетных на разные конкретные возраста (рисунок 1.2). В когорте женщин, рожденных в 1970 году, к возрасту 30 лет только 14,6% не имели ни одного ребенка, однако среди женщин, рожденных в 1988 году, – почти вдвое больше, 28,9%. Оценки доли бездетных к 35 годам в когорте 1983г.р. составляют 16,1%. Они уже довольно близки к оценкам итоговой бездетности, набор первых рождений в поздних возрастах остается в России пока низким. Так, в когорте 1978 г.р. доля бездетных в возрасте 35 лет составляет 15,5%, в

возрасте 40 лет – 12,4%. Таким образом, молодые российские поколения по уровню бездетности приближаются к средним европейским показателям.

Данные переписи и HFD по оценкам бездетности консистентные. В настоящий момент для когорт 1980-1985г.р. бездетность оценивается ими в 12-14%, а для последующих когорт она может превысить уровень 15%.

1.1 Сравнение трендов рождаемости в городской и сельской местности после 2006 г. до настоящего времени

С 2006 г. среди всего населения России наблюдался рост суммарного коэффициента рождаемости (СКР), продолжавшийся до 2015 г., за которым последовал спад. Устойчивый рост СКР сельского населения России прекратился немного ранее, и шел в период 2005–2014 гг.; в городском населении рост продолжался до 2015 г. (*рисунок 1.4*). Наивысший показатель рождаемости за рассматриваемый период для сельского населения был равен 2,32 рождений на 1 женщину (2014 г.), для городского населения – 1,68 рождений на 1 женщину (2015 г.). СКР городского населения начал снижаться в 2016 году, достигнув наименьшего за последние годы значения в 2019 году – 1,427 ребенка в среднем на одну женщину. Однако в период пандемии COVID-19 он немного увеличился до 1,434 рождений на 1 женщину в 2020 году и 1,436 – в 2021 году. Суммарный коэффициент рождаемости сельского населения продолжает снижаться, достигнув в 2021 году наименьшего за последние годы значения – 1,738 рождений на 1 женщину.

Рождаемость сельского населения по сравнению с городским увеличивалась более быстрыми темпами в 2006-2014 гг.: СКР сельского населения в 2006 году превышал СКР городского населения на 29%, а в 2014 году разница составила уже 48%. Однако наименьшая разница за весь рассматриваемый период наблюдалась между показателями суммарного коэффициента рождаемости сельского и городского населения в 2021 году – 21%.

Рисунок 1.4. Суммарный коэффициент рождаемости России, рождений на 1 женщину, 2006–2021 гг.

Источник: составлено авторами по данным Росстата [4].

В последние годы суммарный коэффициент первых рождений сокращается и в городском, и в сельском населении (рисунки 1.5, 1.6). В городском населении показатель 2021 г. был равен 0,61 рождений на одну женщину, тогда как в 2005 году он был равен 0,71. Самый высокий показатель СКР первых рождений за весь рассматриваемый период наблюдался в 2015 году – 0,77 рождений на одну женщину. Рост СКР вторых рождений в городском населении был замечен в 2007-2016 гг. В 2021 году этот показатель был равен 0,511 рождений на одну женщину, что немного выше показателя 2020 г. (0,508). Рост показателя СКР третьих рождений также замечен после 2007 г.. В 2017 году проявилось снижение показателя, но в последние годы он снова вырос, а в 2021 году он составил 0,22 рождений на одну женщину (в 2006 году он был равен 0,07). На увеличение вторых и третьих рождений, вероятно, повлияла программа материнского капитала. Также увеличились показатели СКР рождений более высокой очередности.

Рисунок 1.5. Суммарный коэффициент рождаемости городского населения России по очередности рождений, рождений на 1 женщину, 2005–2021 гг.

Источник: составлено авторами по данным Российской базы данных по рождаемости и смертности [5].

В 2005–2012 гг. наблюдался рост показателя СКР первых рождений в сельском населении, за которым последовал спад, продолжающийся до 2021 г., когда данный показатель стал равен 0,57 рождений на одну женщину (*рисунок 1.6*). Таким образом, показатель СКР первых рождений сельского населения стал даже ниже аналогичного показателя городского населения. Это может быть свидетельством быстрой догоняющей перестройки календаря первых рождений в сельской местности. Рост показателя СКР вторых рождений в сельском населении наблюдался в 2007-2014 гг., далее последовало снижение показателя, продолжающееся по настоящее время. СКР третьих рождений и рождений более высокой очередности сельского населения продолжают постепенно увеличиваться. Данные показатели заметно превышают аналогичные показатели городского населения.

Увеличение показателей рождаемости сельской местности можно объяснить влиянием мер государственной политики поддержки рождаемости, а увеличение показателей рождаемости более высокой очередности подчеркивает смещение фокуса на многодетные семьи.

Рисунок 1.6. Суммарный коэффициент рождаемости сельского населения России по очередности рождений, рождений на 1 женщину, 2005–2021 гг.

Источник: составлено авторами по данным Российской базы данных по рождаемости и смертности [5].

Для более точного определения возможных календарных сдвигов рождений, кроме метода условного поколения, необходимо также применять скорректированные показатели рождаемости. Интерпретация показателей рождаемости, основанная на суммарном коэффициенте рождаемости, может не учесть календарные эффекты и дать ложное представление о рождаемости [6, 7]. Одним из наиболее популярных скорректированных (adjusted) суммарных коэффициентов рождаемости является показатель Дж. Бонгаартса и Г. Фини [8], при расчете которого корректировка СКР происходит с учетом очередности рождений. Данный показатель учитывает также изменения среднего возраста матери при рождениях разной очередности.

При рассмотрении скорректированного коэффициента суммарной рождаемости для городского и сельского населения России можно выделить следующее (рисунок 1.7). Скорректированный СКР превышает обычный СКР до 2018 г. в городском населении, а в 2005-2011 гг. и 2013-2020 гг. в сельском населении. Это может говорить о календарных сдвигах в рождаемости, в частности о том, что рождения были отложены или сдвинуты на более старшие возраста. Так, в скорректированном СКР городского населения можно выделить несколько пиков – в 2009, 2012, 2013 и 2016 г.г., когда показатель СКР был выше обычного. Это говорит о существенных календарных сдвигах в эти годы, что может быть объяснимо, в том

числе действием программы материнского капитала, а также введением региональных мер поддержки рождаемости в начале 2010-х гг.. Скорректированный СКР сельского населения также имеет несколько пиков: аналогичный городскому населению пик в 2009 г. и 2016 г., а также 2013-2014 гг. При этом показатель скорректированного СКР городского населения был ниже обычного СКР в 2019 году, а скорректированный СКР сельского населения был ниже обычного СКР в 2011 году. К снижению показателя скорректированного СКР могло привести сокращение протогенетического интервала.

Рисунок 1.7. Суммарный коэффициент рождаемости и скорректированный коэффициент рождаемости городского и сельского населения России, рождений на 1 женщину, 2006–2021 гг.

Источник: расчеты автора по данным Российской базы данных по рождаемости и смертности [5].

Средний возраст матери при рождении ребенка в России для всего населения увеличился с 2005 г. по 2021 год на 2,6 года. Рост показателя за аналогичный период для городского населения составил 2,3 года, для сельского населения – 2,7 года (рисунок 1.8). Средний возраст матери в городском населении России составил в 2021 году 29,1 лет, в сельском населении – 28,5 лет. Начиная с 2016 г., темпы ежегодного прироста показателя для городского населения составляют, в среднем, 0,07 года. Для сельского населения, напротив, в последние годы отмечается увеличение темпов ежегодного роста показателя – на 0,2 года в среднем.

Рисунок 1.8. Средний возраст матери при рождении ребенка в России, лет, 2005–2021 гг.

Источник: составлено авторами по данным Росстата [4].

Повышение среднего возраста матери при рождении детей разной очередности также может свидетельствовать о сдвигах в календаре рождений. Одной из наиболее показательных характеристик изменения профиля рождаемости можно назвать средний возраст матери при рождении первого ребенка. Данный показатель городского населения России с 2005 г. увеличился на 1,9 года, и составил в 2021 г. 26,4 лет (рисунок 1.9). Несмотря на то, что за весь рассматриваемый период наблюдалось постепенное увеличение среднего возраста матери при рождении первого ребенка, средний возраст матери при рождении более высоких очередностей (второй, третьей и четвертой) постепенно увеличивался до 2014 г., затем наблюдалось плато, и после наблюдается постепенное снижение показателя.

Средний возраст матери при рождении второго ребенка с 2005 г. увеличился на 0,4 года, в 2021 г. он составил 30 лет. Интервал между средним возрастом матери при рождении первого и второго ребенка сократился в 2021 году по сравнению с 2005 г...одом на 1,5 года (с 5,1 лет до 3,6 лет). Средние возраста матерей при рождениях третьего и четвертого ребенка увеличились незначительно, на 0,2 года, и равны 32,5 лет и 33,5 лет соответственно. Снижение наблюдается в среднем возрасте матери при рождении пятого ребенка, хотя до 2013 г. наблюдалось его постепенное увеличение. Данный показатель в 2021 году составил 34,7 лет, что на 0,4 года меньше показателя 2005 г.. Происходит сокращение интервала между средними возрастами матерей

разных очередностей, если в 2005 году разница между средним возрастом матери при рождении первого и пятого ребенка составляла 10,6 года, то в 2021 году она составила 8,3 года.

Рисунок 1.9. Средний возраст матери по очередности рождения в России в городской местности, лет, 2005–2021 гг.

Источник: расчеты автора по данным Российской базы данных по рождаемости и смертности [5].

Средний возраст матери при рождении первого ребенка среди сельского населения России с 2005 г. увеличился на 1,8 лет и составил в 2021 году 24,7 лет, но остается ниже аналогичного показателя для городского населения (*рисунок 1.10*). Наблюдается волнообразный рост среднего возраста матери при рождении первого и второго ребенка в рассматриваемый период, так рост показателей наблюдался с 2005 по 2009 год, за этим последовало постепенное медленное увеличение среднего возраста при рождении первого ребенка, а средний возраст при рождении второго ребенка оставался примерно на одном значении до 2019 г., далее последовало его снижение.

Средний возраст матери при рождении более высоких очередностей с некоторыми флуктуациями наблюдался до 2010 г. (третья очередности) и до 2011 г. (четвертая и пятая очередности), далее наблюдалось постепенное снижение показателей до 2018 г., за которым последовал рост. Так же, как и у городского населения, в сельском населении происходит сокращение разницы между средними возрастами матерей разных очередностей, с 11,7 лет в 2005 году до 9,4 лет в 2021 году, что объясняется как сдвигом к более старшему возрасту рождения первого ребенка, так и сдвигом к более молодому возрасту рождения пятого ребенка.

Рисунок 1.10. Средний возраст матери по очередности рождения в России в сельской местности, лет, 2005-2021 гг.

Источник: расчеты автора по данным Российской базы данных по рождаемости и смертности [5].

При рассмотрении возрастных коэффициентов рождаемости городского и сельского населения в России за последние годы можно выделить следующие особенности.

Заметное смещение возрастной кривой наблюдается в городском населении в 2011 году за счет смещения пика рождений с возрастной группе 20-24 года на возрастную группу 25-29 лет. Заметно и увеличение числа рождений в возрастной группе 30-35 лет (рисунок 1.11).

Пик возрастной кривой 2016 г. приходится на возрастную группу 25-29 лет. Форма возрастной кривой этого года наиболее широкая за счет значимого роста рождаемости в возрасте 30-34 года (85,8 родившихся на 1000 женщин этого возраста, по сравнению с 67,2 родившимися в 2011 г.). Такое резкое расширение можно объяснить накопленным эффектом от программы материнского (семейного) капитала. Именно на эти возрастные группы приходились вторые и третьи рождения, простимулированные этой мерой поддержки. Кроме того, изначально мера поддержки вводилась до 31 декабря 2016 г., в 2015 году было объявлено о ее продлении на два года.

В 2021 году заметно снижение рождений, приходящееся на самую младшую из рассматриваемых возрастную группу 15-19 лет, с 23,2 (в 2006 году) до 10,7 ребенка в

2021 году на 1000 женщин соответствующего возраста. Также заметно снижение числа рождений в возрастной группе 20-24 лет.

По сравнению с 2006 годом, в 2021 году увеличилось число рождений в возрастной группе 25-29 лет, но этот показатель снизился относительно уровня 2016 г.. Аналогичная тенденция наблюдается и в возрастной группе 30-34 лет. Заметно увеличение рождаемости в возрастной группе 35-39 лет, которое продолжается по настоящее время, но не такими быстрыми темпами как в период 2005-2015 гг.

Заметно увеличение числа рождений для старшего репродуктивного возраста. Если в 2006 году наблюдалось три рождения на 1000 женщин в возрастной группе 40-44 года, то в 2021 году данный показатель увеличился до 9,6. Также увеличение рождаемости наблюдается и в возрастной группе 45-49 лет и 50-54 года.

Рисунок 1.11. Возрастные коэффициенты рождаемости городского населения России, 2006 г., 2011 г., 2016 г., 2021 г., родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста (по пятилетним возрастным группам)

Источник: составлено авторами по данным Росстата [4].

Возрастные кривые рождаемости сельского населения России в 2006 и 2011г.г. имеют явный пик в более молодых возрастах – 20-24 года (рисунок 1.12). При этом в возрастной кривой 2011 г. заметно увеличение рождаемости в возрастном интервале 25-29 лет, которое продолжилось и в 2016 году. Также в этом году наблюдается расширение возрастной кривой рождаемости за счет группы 30-34 года. Появление вторых пиков рождаемости на кривых 2011 и 2016г.г. также можно объяснить влиянием программы материнского капитала. Если на возрастной интервал 20-24 года могли приходиться как первые, так и вторые рождения, то на возрастной интервал 25-

29 лет, вероятно, приходились уже либо вторые, либо третьи рождения, простимулированные государственными выплатами.

Пик возрастной кривой рождаемости сельского населения 2021 г. заметно сдвинулся, по сравнению с возрастными кривыми предыдущих годов, и приходится на возрастную группу 25-29 лет. Кроме того, можно отметить увеличение рождаемости в более старших возрастных интервалах: 30-34 года, 35-39 лет, 40-44 года.

Рождаемость в самом младшем возрастном интервале (15-19 лет) снизилась с 2006 г. почти в два раза – с 41,5 родившихся на 1000 женщин этого возраста до 21,3 родившихся. Данный показатель значительно превышает уровень рождаемости городских женщин в молодых репродуктивных возрастах (10,7).

Рисунок 1.12. Возрастные коэффициенты рождаемости сельского населения России, 2006 г., 2011 г., 2016 г., 2021 г., родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста (по пятилетним возрастным группам)

Источник: составлено авторами по данным Росстата [4].

Уровень рождаемости в России различается в регионах. Зачастую разницу в региональных показателях СКР можно объяснить исходя из состава населения, а именно от того, преобладает ли в регионе и в какой мере городское или сельское население. Наиболее урбанизированные регионы, входящие в состав Северо-Западного и Центрального федеральных округов, имеют более низкие показатели рождаемости. В исследованиях отмечается, что введение программы материнского капитала привело к повышению рождаемости, в большей степени, в сельской местности [9]. При этом в таких регионах как Республика Тыва и Чеченская

Республика высокий уровень рождаемости наблюдается также и среди городского населения.

Среди сельского населения регионов России показатель СКР, в среднем, равен двум рождением на одну женщину. Наиболее высокие значения суммарного коэффициента рождаемости сельского населения России в 2021 году наблюдаются в Чукотском автономном округе (7,1), Ненецком автономном округе (6,16), Архангельской области (5,12), Кировской области (4,95), Республике Тыва (4,48), Республике Коми (4,18), Республике Алтай (3,23). Наиболее низкие показатели СКР среди сельского населения наблюдаются в Ленинградской области (0,79), Смоленской области (1,02), Московской области (1,16), Брянской области (1,17), Республике Мордовия (1,22), Тульской, Тамбовской и Владимирской областях (1,28), что объясняется высокой долей городского населения, проживающего в этих регионах. Также необходимо учитывать их расположение – вблизи столичных городов, что может усиливать отток из региона молодых людей в активных репродуктивных возрастах.

2 Репродуктивное поведение населения в 2023 году по данным выборочного опроса

Четвертый раунд опроса «Человек, семья, общество» прошел в период с 23 марта по 3 мая 2023 г. и охватил 9508 респондентов в возрасте 18–72 лет из всех регионов России. Выборка практически не отличается по полу и возрасту от данных Росстата на 1 января 2020 г., поэтому ее взвешивание не проводилось.

На материалах предыдущих раундов выборочного опроса населения «Человек, семья, общество» и других опросов населения нами подробно изучалась проблема репродуктивных установок населения России [10-12] и др. В настоящем отчете о НИР мы остановимся на сравнении оценок 2023 и 2020г.г., а также исследуем влияние новых факторов на репродуктивные установки.

По итогам четвертого раунда обследования «Человек, семья, общество» 2020 г. нами был зафиксирован рост установок на нулевое число детей среди бездетных респондентов [11]. В 2023 году доля нежелающих иметь детей незначительно снизилась, оставшись на высоком уровне в 20% (таблица 2.1).

Таблица 2.1

Динамика ответов на вопрос о желании иметь детей среди бездетных респондентов в возрасте от 18 до 44 лет включительно, % по столбцу

Вы хотели бы иметь детей?	2015	2017	2020	2023
Хотел(а) бы иметь детей	93	88	75	77
Не хотел(а) бы иметь детей	5	10	22	20
Затрудняюсь ответить	2	2	3	3
Итого, респондентов	1887	1758	1928	1891

В прошлый раз мы связывали выбор отрицательного ответа с амбивалентной позицией в отношении деторождения: «с одной стороны и с другой стороны», а выбор совершается исходя из текущей коммуникативной ситуации» [11]. Тогда высокое число предпочитающих бездетность мы объясняли не только индивидуальными характеристиками респондентов, но и ролью начавшейся пандемии коронавируса, сейчас таким негативным макрофактором является более глубокая нестабильность, связанная с конфликтом на Украине. И прошлые и текущие оценки мы считаем завышенными в связи с тем, что часть респондентов может изменить свои установки после стабилизации социального фона. Однако длительное откладывание деторождения может не быть реализовано в последующих рождениях.

В целом по выборке всех возрастов, почти 30% женщин из городов-миллионников не имеют детей, среди жительниц остальных городов таковых около 18%, среди жительниц сельской местности – 10,5% (таблица 2.2). Одного ребенка имеют соответственно 32%, 30,5% и 21,5%; двух – 31%, 38% и 40%. В сельской местности 28% имеют трех детей или больше, тогда как в городах-миллионниках таковых только 8%.

Таблица 2.2

Распределение женщин по числу детей в разрезе типов населенного пункта, % по столбцу

	Города-миллионники	Все остальные города	Сельская местность
Нет детей	29,2	17,8	10,6
1 ребенок	31,9	30,4	21,8
2 детей	31,1	38,0	39,7
3 детей и более	7,8	13,8	27,9

Исследование фактического репродуктивного поведения опирается на сведения о числе рожденных детей, а также на даты их рождения. Вопросный инструментарий обследования «Человек, семья, общество» построен таким образом, что сначала собирается информация о членах домохозяйства респондента, и в том числе о родных детях, а затем – в другом блоке анкеты – о детях, проживающих отдельно от респондента.

Ответы на вопросы о датах рождения относятся к сложным для респондента, поэтому для них характерно высокое число затруднившихся ответить. Для анализа репродуктивного поведения мы заменяем пропуски в ответах на месяц рождения случайным числом от 1 до 12. В случае пропуска года рождения мы его не заменяем в связи с отсутствием в анкете проверочного вопроса о числе исполнившихся лет. Таким образом, потеря числа наблюдений для каждого ребенка составляет около 5–6% для наиболее наполненных категорий (приведены неотсортированные записи для оценки потерь по каждому вопросу анкеты) (таблица 2.3).

Таблица 2.3

Распределение числа наблюдений по прямому вопросу о наличии ребенка и по вопросу о дате его/ее рождения, шт. и %

	Число наблюдений по прямому вопросу	Число наблюдений по вопросу о дате рождения	% обсыпания
1 ребенок в д/х	906	863	5%
2 ребенок в д/х	3456	3258	6%
3 ребенок в д/х	1852	1735	6%
4 ребенок в д/х	572	532	7%

5 ребенок в д/х	155	139	10%
6 ребенок в д/х	59	53	10%
7 ребенок в д/х	25	22	12%
8 ребенок в д/х	7	5	29%
9 ребенок в д/х	4	2	50%
10 ребенок в д/х	3	2	25%
1 ребенок вне д/х	3837	3626	5,5%
2 ребенок вне д/х	1983	1853	6,5%
3 ребенок вне д/х	501	456	9%
4 ребенок вне д/х	136	118	13%
5 ребенок вне д/х	49	36	26,5%
6 ребенок вне д/х	21	15	28,5%
7 ребенок вне д/х	10	7	30%
8 ребенок вне д/х	4	3	25%
9 ребенок вне д/х	1	1	0%

После сортировки переменных с датами рождения по старшинству детей и объединения подвыборок детей, проживающих совместно и отдельно с респондентом, мы можем оценить совокупное обсыпание выборки (таблица 2.4). С каждым следующим ребенком число пропусков дат рождения увеличивается, это связано с усталостью респондентов от однотипных и когнитивно сложных вопросов. В целом, обсыпание выборки для всех детных респондентов составляет 8,9%, для респондентов, имеющих не более трех детей – 8,1%.

Таблица 2.4

Распределение числа наблюдений по прямому вопросу о числе рожденных детей и по вопросу о дате их рождения, шт. и %

	число наблюдений по прямому вопросу	число наблюдений по дате рождения	% потери числа наблюдений
1 ребенок или более	7177	6767	5,7
2 детей или более	4666	4209	9,8
3 детей или более	1441	1226	14,9
4 детей или более	416	332	20,2
5 детей или более	160	119	25,6
6 детей или более	59	39	33,9
7 детей или более	26	18	30,8
8 детей или более	15	8	46,7
9 детей или более	7	3	57,1
10 детей	2	1	50,0
в среднем		8,9	
в среднем среди имеющих не более 3 детей (94% выборки детных)		8,1	

С использованием дат рождения детей становится возможным расчет целого ряда показателей репродуктивного поведения, в частности, средних возрастов матери при рождении ребенка и накопления рождений к разным возрастам, интергенетических интервалов и так далее.

Оценки выборочных опросов не достигают точности макростатистики, тем не менее, полученное в числовой системе с отношениями (ЧСО) распределение по возрасту матери при рождении первого ребенка можно считать сопоставимым с данными макростатистики (рисунок 2.1). Для женщин, родивших ребенка после 2008 года, оценки выборочного опроса завышены, но не слишком сильно. Это, скорее всего, связано со смещением выборочной совокупности в сторону более образованного населения, которое, как правило заводит семьи в более поздних возрастах. Средний возраст матери при рождении первенца для всей наблюдаемой подвыборки составил 23,3 года.

Рисунок 2.1. Оценки среднего возраста матери при рождении первого ребенка, лет
 Источник: расчеты автора на данных ЧСО, на данных РосБРИС [5].

Можно соотнести функции дожития в состоянии бездетности для респонденток из разных по типу населенных пунктов. Жительницы городов-миллионников позднее начинали накапливать первые рождения: к 25 годам около 55% из них оставались бездетными, среди жительниц других городов таковых было 40%, среди жительниц сельской местности – 32% (рисунок 2.2).

Рисунок 2.2. Функция «дожития» в состоянии бездетности в разрезе типа населенного пункта

Источник: расчеты автора на данных ЧСО.

Как и при расчете среднего возраста матери, данные выборочного опроса по оценке интергенетического интервала между вторым и первым рожденьями несколько завышено по сравнению со статистическими данными, и это так же обусловлено смещением в более высокообразованные группы населения. В среднем за период 2000-2021 опрос оценивает интергенетический интервал в 5,6 года¹. В городах-миллионниках эта оценка составляет 5,5 года, в остальных городах 5,75 года, в сельской местности 5,2 года. В возрастной группе женщин 30-39 лет оценка составляет 4,6 года, тогда как в группе 40-49 лет – 6,3 года. Сокращение интервала в более молодых когортах может быть ассоциировано с политикой стимулирования рождаемости с 2007 г..

¹ Исключено небольшое число наблюдений с длительностью интервала более 15 лет.

Рисунок 2.3. Средний интергенетический интервал между вторым и первым рождениями в разрезе типа населенного пункта и года рождения второго ребенка (скользящая средняя за 3 года), лет

Источник: расчеты автора на данных ЧСО.

Наконец, оценим по данным опроса долю родивших первого ребенка в период кризиса и сравним ее с аналогичной оценкой за докризисный период. По данным опроса ЧСО, 10% родили ребенка в период с января 2021 г.² до момента опроса. В период с сентября 2018 г.³ по декабрь 2020 г. первенца родили 11,5% респонденток (таблица 5.5).

Таблица 5.5

Оценки доли женщин, родивших первенца в период кризиса и в докризисный период

Родили первенца в период с января 2021г до опроса (апрель 2023г), чел.	89
Всего бездетных женщин на январь 2020 (до 49 лет), чел.	893
<i>Доля родивших, %</i>	<i>10,0</i>
Родили первенца в период сентябрь 2018 – декабрь 2020, чел.	118
Всего бездетных женщин на сентябрь 2018 (до 49 лет), чел.	1024
<i>Доля родивших, %</i>	<i>11,5</i>

Источник: расчеты автора на данных ЧСО.

В ходе дальнейшей работы планируется углубленное изучение репродуктивного поведения населения на данных выборочного опроса «Человек, семья, общество» 2023 г..

² Моментом начала кризиса считаем январь 2021 года, исходя из расчета от точки старта пандемии коронавируса в России (апрель 2020 года) плюс девять месяцев.

³ Длину временного отрезка, отвечающего за докризисный период, мы ограничиваем длиной кризиса, т. е. 28 месяцами.

Заключение

Тенденции в рождаемости городского и сельского населения России имеют ряд сходств и отличий. В частности, в городском и в сельском населении происходит снижение СКР первых рождений, а также увеличивается средний возраст матери при рождении первого ребенка. При этом сокращается интервал между средними возрастными матерей разных очередностей (за счет снижения среднего возраста матери при рождении более высоких очередностей). Пик возрастной кривой и сельского, и городского населения приходится на возрастную группу 25-29 лет.

Выявлены различия между показателями рождаемости, указывающие на существенные сдвиги в календаре рождений, а также на усиление тенденции к откладыванию на более старший возраст рождения первого ребенка. О сдвигах в календаре рождений свидетельствует и повышение среднего возраста матери при рождении детей разной очередности. Если в городском населении сейчас происходит снижение интенсивности рождаемости во всех возрастах при почти неизменной возрастной точке пика, то в сельском населении продолжается типичная картина откладывания рождений – снижение интенсивности рождаемости в младших возрастах при постепенном движении точки пика вправо и сохранении интенсивности рождаемости в возрастах после пика.

В сельском населении России в последние годы наблюдается откладывание первых рождений, но увеличивается число третьих рождений и рождений более высоких очередностей, показатели СКР которых превышают показатели городского населения. Поскольку рост рождаемости сельского населения наблюдается в годы введения программы материнского (семейного) капитала и региональных мер поддержки рождаемости (начало 2010-х г.г.), можно сделать вывод о том, что сельское население, по сравнению с городским, оказалось более восприимчивым к государственным мерам поддержки рождаемости. Снижение рождаемости, наблюдавшееся после 2014 г., может быть объяснено исчерпанием их эффекта. В городском населении наблюдалось гораздо более скромное увеличение рождаемости в этот же период.

Эмпирический анализ данных выборочного опроса населения «Человек, семья, общество» показал, что в 2023 году доля респондентов, нежелающих иметь детей вовсе, незначительно снизилась по сравнению с 2020 годом, оставшись на высоком

уровне около 20%. Шансы дать отрицательный ответ на вопрос о желании иметь детей при прочих равных повышают следующие факторы: отсутствие партнера в домохозяйстве, оценка себя как неверующего, негативная оценка того, как идут дела в стране, выбор модернизированного типа воспитания ребенка по комплексу индикаторов, принадлежность к бедным. Кроме того, предпочтения бездетности чаще высказывают молодые респонденты и женщины. Как и в оценках на данных 2020 года категории респондентов, высказывающих предпочтения бездетности, распались на два полюса: один из них характеризуется депривированностью (бедность, отсутствие партнера), второй – модернизационными ценностями.

В 2023 году намерения иметь ребенка в ближайшие три года достаточно высокие: среди бездетных почти 30% определенно планируют рождение ребенка в течение ближайших трех лет, еще 37,5% «скорее» планируют. Среди респондентов с 1 ребенком 15% «определенно» и 31,6% «скорее» планируют еще одно рождение в течение ближайших трех лет.

В целом по выборке женщин всех возрастов, почти 30% жительниц городов-миллионников не имеют детей, среди жительниц остальных городов таковых около 18%, среди жительниц сельской местности – 10,5%. Одного ребенка имеют соответственно 32%, 30,5% и 21,5%; двух – 31%, 38% и 40%. В сельской местности 28% имеют трех детей или больше, тогда как в городах-миллионниках таковых только 8%.

Для жительниц городов-миллионников оценка первого интергенетического интервала составляет 5,5 года, в остальных городах 5,75 года, в сельской местности 5,2 года. В возрастной группе женщин 30-39 лет оценка составляет 4,6 года, тогда как среди 40-49летних – 6,3 года. Сокращение интервала в более молодых когортах может быть ассоциировано с политикой стимулирования рождаемости с 2007 г..

По данным опроса ЧСО 10% родили ребенка в период с января 2021 г. до момента опроса. В период с сентября 2018 г. по декабрь 2020 г. первенца родили 11,5% респонденток.

*Материал подготовлен в рамках выполнения научно-исследовательской работы государственного задания РАНХиГС на 2023 год.

Список источников

1. Естественное движение населения, Росстат, 2021 г. – URL: https://rosstat.gov.ru/bgd/regl/b21_106/Main.htm (дата обращения 2023.04.25).
2. Естественное движение населения, Росстат, 2022 г. – URL: <https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13269> (дата обращения 2023.05.03).
3. Human Fertility Database. – URL: <https://www.humanfertility.org/> (дата обращения 2023.03.17).
4. Федеральная служба государственной статистики. – URL: <https://rosstat.gov.ru/> (дата обращения 2023.03.17).
5. Российская базы данных по рождаемости и смертности. – URL: http://demogr.nes.ru/index.php/ru/demogr_indicat/data_description (дата обращения 2023.04.18).
6. Сobotка Т., Лутц В. Коэффициент суммарной рождаемости дает политикам дезориентирующие сигналы: не следует ли отказаться от использования этого показателя?//Экономический журнал Высшей школы экономики. – 2011. – Т. 15, № 4. – С. 444–471.
7. Калабихина И.Е., Смулянская Н.С. Постарение рождаемости: методы измерения, этапы, типология//Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика. – 2018. – №5. – С. 149-166.
8. Bongaarts J., Feeney G. On the quantum and tempo of fertility//Population and Development Review. – 1998. – Vol. 24, Issue 2. – P. 271-291.
9. Хасанова Р. Р., Малева Т. М., Мкртчян Н. В., Флоринская Ю. Ф. Проактивная демографическая политика: 10 лет спустя. Эффекты, инструменты, новые цели//Издательский дом «Дело» РАНХиГС. – М.: 2019. — С. 58.
10. Макаренцева А. О., Бирюкова С. С. Факторы, устойчивость и реализация репродуктивных намерений в России//Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. – 2023. – №. 2 (174). – С. 31-56.
11. Макаренцева А. О., Галиева Н. И. (Не) желание иметь детей в зеркале опросов населения//Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. – 2021. – №. 4. – С. 492-515.
12. Тындик А.О. Демографическая повестка современной России: структура и воспроизводство населения//РАНХиГС, 2015. – с. 96.

**В СЕРИИ ПРЕПРИНТОВ
РАНХиГС РАССМАТРИВАЮТСЯ
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
К СОЗДАНИЮ, АКТИВНОМУ
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ИННОВАЦИЙ В РАЗЛИЧНЫХ
СФЕРАХ ЭКОНОМИКИ
КАК КЛЮЧЕВОГО УСЛОВИЯ
ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

РАНХиГС
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ